

**A PRÁTICA CLÍNICA COM A COMUNIDADE LGBTQIAPN+:
A TERAPIA AFIRMATIVA COMO INSTRUMENTO PSICOLÓGICO**

CAIO HENRIQUE ALMAGRO CARVALHO
GIOVANNA BERTOLINO DOS SANTOS
LUIS CARLOS MOZZATO
NADI MOREIRA DE MEIRELES ROCHA
RAFAEL BARROSO
THABATA CLAUDIA URQUIZA MAINARDES

RESUMO

A comunidade LGBTQIAPN+ é atravessada de várias formas por violências homofóbicas, falta de acolhimento e desamparo, seja pela família quanto pela sociedade e gera impacto e sofrimento à saúde mental deste grupo. Dentro deste sofrimento, a clínica psicanalítica se faz necessária como uma ferramenta de promoção de saúde para esta população. Sendo assim, o presente artigo possui como objetivo compreender tais vivências da comunidade LGBTQIAPN+ e como a clínica psicanalítica, fazendo uso da terapia afirmativa, pode auxiliar esta população. A metodologia utilizada neste artigo consiste em uma pesquisa qualitativa e fez uso da revisão bibliográfica narrativa e visa o levantamento de artigos acerca do assunto abordado. Pode-se perceber como esta população sofre várias formas de violência embasadas pelo discurso religioso e que a terapia afirmativa dentro da psicanálise serve como um instrumento extremamente necessário para proporcionar acolhimento e fortalecimento para esta comunidade. Portanto, faz-se necessário que a atuação da psicologia seja inclusiva e acolhedora.

ABSTRACT

The LGBTQIAPN+ community is traversed in various ways by homophobic violence, a lack of welcome and helplessness, both by family and society, which has an impact on the mental health of this group. Within this suffering, the psychoanalytic clinic is necessary as a tool for promoting health for this population. As such, this article aims to understand the experiences of the LGBTQIAPN+ community and how the psychoanalytic clinic, using affirmative therapy, can help this population. The methodology used in this article consists of qualitative research and made use of a narrative bibliographical review aimed at surveying articles on the subject. It can be seen how this population suffers various forms of violence based on religious discourse and that affirmative therapy within psychoanalysis serves as an extremely necessary tool to provide shelter and strengthening for this community. It is therefore necessary for psychology to be inclusive and welcoming.

INTRODUÇÃO

A orientação sexual, a identidade de gênero e o sexo biológico são conceitos distintos e importantes. A orientação sexual refere-se à atração romântica ou sexual que uma pessoa sente por outra, sendo uma característica inerente à natureza humana e não uma escolha. Nesse contexto, podemos citar as orientações heterossexuais, homossexuais, bissexuais, entre outras.

Por sua vez, a identidade de gênero refere-se à forma como cada indivíduo se percebe e se compreende dentro da sociedade. Essa identidade é influenciada por fatores culturais, sociais e institucionais, refletindo a diversidade das experiências humanas.

Entretanto, a comunidade tem enfrentado crescentes desafios para sua inclusão na sociedade, lidando com diversos tipos de preconceito, tanto familiar quanto entre amigos. Esse estigma é tão intenso que, lamentavelmente, muitos optam por tirar a própria vida por conta de toda a homofobia que dificultam e impedem a sua existência.

Além disso, a comunidade apresenta particularidades específicas em suas vivências, como desafios na inserção no mercado de trabalho e no acesso aos serviços de saúde e educação. Tudo isso acaba impactando as suas relações e principalmente, a sua saúde mental, visto que a falta de acesso aos seus direitos básicos impede justamente o direito de existência e ser do indivíduo.

OBJETIVO

O presente artigo possui como objetivo compreender as vivências exclusivas da comunidade LGBTQIAPN+ e como são atravessados por essas experiências e o seu sofrimento, assim como a psicologia atua com esta população dentro da psicanálise e como a terapia afirmativa é extremamente importante dentro deste processo.

METODOLOGIA

Para a realização deste estudo, utilizamos a metodologia de pesquisa qualitativa, conforme descrito por Martins (2004). Esta abordagem privilegia a análise de microprocessos através do estudo das ações sociais individuais e grupais, realizando um exame intensivo dos dados. A pesquisa qualitativa é caracterizada pela heterodoxia na análise e pela necessidade do exercício da intuição e da imaginação pelo pesquisador, permitindo uma compreensão profunda dos fenômenos estudados. A revisão narrativa foi utilizada para sintetizar e discutir o desenvolvimento teórico e contextual sobre a prática clínica em relação à comunidade LGBT. Segundo Rother (2007), este tipo de revisão é

apropriado para descrever o “estado da arte” de um determinado assunto, sem a necessidade de informar as fontes de informação utilizadas ou a metodologia para busca das referências. A revisão narrativa permite uma análise crítica e pessoal do autor, sendo fundamental para a educação continuada e atualização do conhecimento sobre temáticas específicas.

O SOFRIMENTO DA COMUNIDADE LGBTQIAPN+ E A CLÍNICA PSICANALÍTICA

A comunidade LGBTQIAPN+, procura na clínica psicanalítica um local seguro voltado ao entendimento das experiências vividas por essas pessoas, que são suscetíveis a questões complexas que envolvem discriminação, violência, exclusão social e desafios na saúde mental.

Diante desse sofrimento vivido pela comunidade, muitos psicanalistas passaram a adotar uma abordagem mais afirmativa e inclusiva, permitindo que o paciente explore sua identidade, sexualidade e experiências sem julgamento, através de uma escuta analítica aberta e acolhedora (Klabunde e Angeli, 2024).

A psicanálise, como campo clínico e teórico, é sempre desafiada a se adaptar e repensar alguns de seus conceitos tradicionais para atender melhor essa população. O analista auxilia o paciente a compreender como os fatores externos (como homofobia, transfobia, bifobia, etc.) impactam sua vida psíquica, bem como oferece uma escuta que respeita singularidade, ou seja, evita generalizações e estereótipos, ajudando o paciente a se apropriar de sua história, desejos e identidade (Klabunde e Angeli, 2024).

Visto os variados tipos de violência, preconceito, discriminação, exclusão social, é fundamental ressaltar que todos estes tipos de sofrimento têm suas particularidades. No que tange a discriminação e preconceitos, podemos dizer que a comunidade LGBTQIAPN+, sofrem em diversas áreas da vida, como no trabalho, na escola, em serviços públicos levando os discriminados a uma exclusão (Oliveira, 2019/2020).

Sobre violência, o número é alarmante, fala-se em uma morte a cada 38 horas e dessas mortes as causas relevantes são os assassinatos, suicídios, também sofrem agressões físicas, apedrejamento, asfixia e tentativas de homicídio:

“...em 2023, morreram de forma violenta no Brasil, 230 pessoas da comunidade LGBTQIAPN+...” “...o dossiê mostra ainda que, das vítimas, 120 tinham entre 20 a 39 anos de idade...” (pg 1, Brasil, 2024).

As pessoas da comunidade sofrem exclusão da sociedade e das suas próprias famílias, o que resulta em situações de vulnerabilidade, como falta de moradia ou

dificuldades econômicas, afetando principalmente os jovens e frente a isso, podemos perceber que a desaprovação familiar e social deve-se às crenças e normas culturais predominantes onde o comportamento e estilo de vida dos integrantes LGBTQIAPN+, distorcem o conhecido social.

O que pode-se perceber é que toda esta violência exercida contra a comunidade está pautada num discurso de ódio por meio da religião e se faz presente em boa parte da sociedade (Oliveira, Ferreira e Silva, 2019). Neto e Madureira (2018) afirmam em sua obra que este discurso religioso é responsável por reprimir toda a sexualidade desviante e conseqüentemente colocando a população LGBTQIAPN+ em exposição e suscetível a violências.

Pode-se constatar que com toda violência, rejeição, discriminação, preconceito, constata-se que a saúde mental das pessoas LGBTQIAPN+ é fragilizada, a incidência de depressão, ansiedade, pânico e outras condições mentais têm maior incidência ao ser comparada com a população em geral. Os índices mais tristes encontram-se na rejeição dos grupos familiar e sociais os quais o indivíduo pertence ou pertencia, ocorrendo isolamento e é onde ocorre o aumento de risco de suicídio.

Diante do exposto, apesar da diversidade populacional brasileira, persiste ainda um olhar negativo em relação aos grupos de minoria, como é o caso da comunidade LGBTQIAPN+. Tal olhar, demonstra a necessidade de uma clínica psicológica que vise o acolhimento e fortalecimento desta comunidade e proporcione aceitação da sua sexualidade.

A TERAPIA AFIRMATIVA COMO INSTRUMENTO PSICOLÓGICO

No passado a homossexualidade era apresentada como uma manifestação patológica, sendo os homossexuais o resultado de um problemático desenvolvimento psicosssexual. Porém, este cenário mudou e ela passou a ser considerada como parte da variação normal da sexualidade humana, não acarretando nenhum tipo de prejuízo mental.

A Terapia Afirmativa é uma abordagem psicoterapêutica que se destina a apoiar e validar as experiências de pessoas LGBT+ (lésbicas, gays, bissexuais, travestis/transsexuais e outras identidades não normativas). A validação da identidade é trabalhada através da promoção de uma identidade positiva entre os indivíduos da comunidade, ajudando-os a aceitar e valorizar sua orientação sexual e identidade de gênero, em vez de internalizar a vergonha ou o estigma que podem ser impostos pela sociedade (Borges, 2009).

Segundo Alan Malyon, em artigo publicado em 1982:

A psicoterapia afirmativa gay não é um sistema independente de psicoterapia. Ela representa um conjunto especial de conhecimentos psicológicos que questiona a visão tradicional de que o desejo homossexual e as orientações homossexuais fixas são patológicos. A psicoterapia afirmativa gay utiliza os métodos psicoterápico tradicionais, mas de uma perspectiva não tradicional. Essa abordagem considera a homofobia, e não a homossexualidade em si, como a variável patológica mais importante para o desenvolvimento de certas condições sintomáticas encontradas em homossexuais. (pg 21, Malyon, 1982)

A terapia afirmativa considera não apenas a orientação sexual e a identidade de gênero, mas também outros marcadores sociais, como raça, classe e cultura, que influenciam as experiências e desafios enfrentados por pessoas LGBTQIAPN+. Ela é uma resposta ao preconceito e à discriminação que a comunidade LGBTQIAPN+ enfrenta. Ela visa reparar os danos psicológicos causados por uma sociedade que muitas vezes marginaliza essas identidades. Em resumo, a terapia afirmativa é uma abordagem que visa empoderar tal comunidade, promovendo um espaço seguro e acolhedor para a exploração de suas identidades e experiências, enquanto combate o estigma e a discriminação (Borges, 2009).

A terapia afirmativa é utilizada por várias razões, especialmente no contexto da comunidade LGBTQIAPN+ pois ela visa ajudar os indivíduos a desenvolverem uma identidade positiva, promovendo o orgulho e a aceitação de si mesmos, em contraste com a vergonha que pode ser imposta por normas sociais heteronormativas.

Essa abordagem reconhece que as experiências de pessoas LGBTQIAPN+ são distintas e que as intervenções psicológicas devem levar em conta essas particularidades, incluindo questões de gênero, sexualidade e outros marcadores sociais, como raça e classe. Ela busca reparar os danos causados por uma sociedade homofóbica e promover um ambiente seguro e acolhedor para a expressão da identidade sexual e de gênero. A terapia afirmativa pode ser integrada a diversas abordagens psicoterapêuticas, como a psicanalítica, humanista, comportamental, entre outras, permitindo que os profissionais adaptem suas práticas às necessidades específicas de seus clientes. Esses fatores tornam a terapia afirmativa uma ferramenta essencial para profissionais que trabalham com a comunidade LGBTQIAPN+, contribuindo para um tratamento mais eficaz e sensível às realidades vividas por esses indivíduos (Borges, 2009).

O objetivo da terapia afirmativa é basicamente ajudar o paciente a tornar-se mais autêntico, por meio da integração dos sentimentos, pensamentos e desejos homossexuais às diferentes áreas da sua vida, desenvolvendo assim uma identidade gay positiva. (Borges, 2009).

Muitos terapeutas acreditam que, por não considerarem a homossexualidade patológica nem terem preconceitos em relação à diversidade sexual de seus pacientes, estão aptos a atender a quaisquer indivíduos gays, porém, as evidências indicam que essa condição, embora necessária, não é suficiente.

Do ponto de vista da abordagem afirmativa, é fundamental que haja uma preparação que leve em conta não apenas os aspectos da psicodinâmica da homossexualidade, mas também um conhecimento profundo sobre os desafios que os gays enfrentam por viverem em uma sociedade heterocentrada. É preciso que o terapeuta se informe sobre os estilos de vida, a cultura gay, os recursos comunitários disponíveis e as questões relacionadas com os direitos civis dos gays. E principalmente, que se disponha a examinar as questões contratransferenciais (suas próprias questões que interferem na relação com o paciente) (Borges, 2009).

Usar a terapia afirmativa envolve uma série de práticas e princípios que os profissionais de saúde mental podem adotar para apoiar efetivamente indivíduos LGBTQIAPN+. Para implementar essa abordagem os terapeutas devem se educar sobre as questões enfrentadas pela comunidade, incluindo os desafios sociais, culturais e psicológicos. Isso inclui entender a diversidade de orientações sexuais e identidades de gênero, bem como as experiências de pessoas que não se encaixam nas categorias tradicionais.

É fundamental criar um espaço terapêutico seguro e acolhedor, onde os pacientes se sintam confortáveis para expressar suas identidades e experiências sem medo de julgamento ou discriminação. Isso pode incluir o uso de linguagem inclusiva e a demonstração de respeito pelas identidades de gênero dos clientes. Os terapeutas devem legitimar as experiências e sentimentos dos clientes, reconhecendo as dificuldades que podem enfrentar devido ao preconceito e à discriminação. Isso ajuda a promover uma identidade positiva e a reduzir a internalização da vergonha.

A terapia afirmativa deve se concentrar no empoderamento dos pacientes, ajudando-os a desenvolver habilidades de enfrentamento e a construir uma autoimagem positiva. Isso pode incluir o trabalho em questões de autoestima, aceitação e orgulho. Ao seguir essas diretrizes, os profissionais de saúde mental podem utilizar a terapia afirmativa de maneira eficaz, promovendo um espaço de apoio e validação para

indivíduos LGBT+ e contribuindo para seu bem-estar psicológico e emocional (Borges, 2009).

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Esta pesquisa destacou a terapia afirmativa como um componente vital na promoção da saúde mental e bem-estar de indivíduos LGBTQIAPN+. Na análise qualitativa, foi demonstrado que essa abordagem aumenta a aceitação e a consideração pela identidade de alguém, reduz os sintomas de ansiedade e depressão e aumenta a força das redes de apoio social. Os profissionais de saúde mental devem ser especialmente treinados para trabalhar com essa comunidade para que o atendimento seja sensível e eficaz.

A terapia afirmativa é essencial para desvendar preconceitos internalizados e facilitar o desenvolvimento de um autoconceito positivo de identidade sexual e de gênero. Ela também ajuda a combater casos de ostracismo ao criar um espaço terapêutico seguro e de apoio. Quando essa abordagem é integrada a outras práticas psicoterapêuticas, o tratamento se torna mais abrangente.

Esse formato de atendimento é crucial para o bem-estar psicológico e emocional dos membros do espaço comunitário LGBTQIAPN+, onde eles podem ser validados e receber os princípios básicos de apoio para realmente se tornarem uma identidade positiva e autêntica. Treinamento e pesquisa contínuos são necessários para impulsionar as práticas terapêuticas nesse sentido — para construir uma prática melhor, mas também um mundo melhor, mais inclusivo e receptivo.

REFERÊNCIAS

AQUINO, M. L. B. **Terapia Afirmativa LGBT+, Direitos Humanos e Interseccionalidade**. A importância de um olhar integrado. Foz do Iguaçu, 2019.

BORGES, K. **Terapia afirmativa**: uma introdução à psicologia e à psicoterapia dirigida a gays, lésbicas e bissexuais. Klecius Borges – São Paulo: GLS, 2009.

BRASIL. **Brasil teve 230 mortes de pessoa LGBTI+ em 2023**. Disponível em: <<https://agenciabrasil.ebc.com.br/direitos-humanos/noticia/2024-05/brasil-teve-230-mortes-de-pessoa-lgbti-em-2023>>.

KLABUNDE, M.; ANGELI, G. **Os desdobramentos do conceito de cura:** um olhar psicanalítico frente a escuta da população LGBTQ+. *Ciências Humanas*, v. 28, n. 133, 2024.

Malyon, A. K. **Psychotherapeutic implications of internalized homophobia in gay men.** *Journal of Homosexuality*, 7(2-3), 59–69. 1982.

MARTINS, H. H. T. DE S. **Metodologia qualitativa de pesquisa.** *Educação e Pesquisa*, v. 30, n. 2, p. 289–300, maio 2004.

Neto, C. C. de M.; Madureira, A. F. do A. **Espiritualidade e sexualidade:** as influências da lgbtfobia em contextos religiosos. Programa de Iniciação Científica-PIC/UniCEUB-Relatórios de Pesquisa, n. 3, p. 1-77. 2018.

Oliveira, T. J. de., Ferreira, S. S.; Silva, R. P. da. **A religião como fundamento da homofobia e as políticas públicas na desconstrução do preconceito:** uma revisão narrativa de duas visões. *In: DESFAZENDO GÊNERO*, 4., 2019, Recife. Anais [...] Campina Grande: Realize Editora, 2020

OLIVEIRA, J. M. D. de. **Mortes violentas de LGBTQ+ no Brasil.** In. OLIVEIRA, J. M. D. de. Relatório do Grupo Gay da Bahia. 1. Ed. Salvador: Editora Grupo Gay da Bahia, 2020.

ROTHER, E. T.. Revisão sistemática X revisão narrativa. *Acta Paulista de Enfermagem*, v. 20, n. 2, p. v–vi, abr. 2007. Toledo LG, Pinafi T. A clínica psicológica e o público LGBTQ. *Psicol clin [Internet]*. 2012;24(1):137–63.